

Vebsayt: <http://2ndsun.uz/index.php/yt>

YANGI O‘ZBEKISTON DAVLAT BOSHQARUVIDA XOTIN-QIZLARNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Maratova Nilufar

O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti 2-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Mo‘minmirzo Xolmo‘minov

O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti o‘qituvchisi

INFO:

Qabul qilindi: 27.03.2022

Ko‘rib chiqildi: 28.03.2022

Chop etildi: 31.03.2022

Kalit so‘zlar: *jamiyat, xotin-qizlar, tadbirkor, ta‘lim, oila, tarbiya, siyosat, mahalla, oqila ayollar.*

ANNOTATSIYA

Maqolada har qanday jamiyat va davlatning qay darajada xalqparvar hamda adolatli ekani uning xotin-qizlarga bo‘lgan munosabati va g‘amxo‘rligi bilan belgilanishi, xalqni rozi qilish maqsadi yo‘lida xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini ta‘minlashga alohida e‘tibor qaratilayotganligi, ularning o‘qishi, ishlashi, salomatligi, oilasi uchun sharoitlar yaxshilanayotganligi ifoda etilgan.

Copyright © 2022. [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Dunyoning hech bir joyida o‘zbek ayolidek tong otguncha bedor beshik tebratadigan, mehribon, kuyunchak ona bo‘lmasa kerak. Binobarin, ayolni e‘zozlash, unga oila tayanchi, millat tarbiyachisi sifatida ehtirom ko‘rsatish bugun davlat siyosati darajasida qaralayotgani ham bejiz emas. Oila va jamiyat ustuni, hayotimizning fayzi va ko‘rki bo‘lgan xotin-qizlarni e‘zozlash, ularga hurmat va ehtirom ko‘rsatish xalqimiz uchun azal- azaldan buyuk qadriyat bo‘lib kelgan va shunday bo‘lib qoladi. [1:461] Yangilanayotgan O‘zbekistonda bu ezgu qadriyat yanada mukammallik kasb etadi. Darhaqiqat, so‘nggi 3 oyda “ayollar daftari” ga kiritilgan 80 ming nafar xotin-qizning muammolari hal etildi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj, turmush sharoiti og‘ir ayollarning 32 ming nafari ish bilan ta‘minlandi. O‘zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi va Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash

vazirligi rahbariyati boshchiligida Respublika ishchi guruhi tuzilib, barcha hududlarda ayollarni qiynayotgan muammolar aniqlandi. Ushbu muammolar bo'yicha manzilli ish olib borish uchun, yangi tizim — "Ayollar daftari" joriy etildi. Aniq raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, kambag'allikka qarshi kurash jamg'armasi mablag'lari hisobidan salkam 17 ming nafar xotin-qizga amaliy yordamlar ko'rsatildi, uy-joy sotib olish uchun, 1 ming 250 nafar xotin-qizlarga, qariyb 22 mlrd so'mlik boshlang'ich badallar to'lab berildi. Birgina "Har bir oila — tadbirkor" dasturi doirasida 126 mingga yaqin ayollarga, imtiyozli kreditlar berildi. Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qariyb 215 ming oilaga 6 trln so'mdan ziyod kredit mablag'lari ajratildi. Qariyb 55 ming nafar xotin-qizlar, tadbirkorlik va kasb-hunar markazlari tomonidan o'qitildi, hunarmandchilik va kasanachilikka jalb etildi. "Besh muhim tashabbus" doirasida, chekka-chekka hududlarda tikuvchilik sexlari tashkil etilib, 10 ming nafar ayollar bandligi ta'minlandi. Bunday ezgu ishlar ro'yxatini ko'p davom ettirishimiz mumkin. Binobarin, ayollarning mehnat va turmush sharoitini yaxshilashga qaratilgan bunday misollarni yana ko'plab keltirishimiz mumkin. Lekin o'zining uy-joyiga, ish o'rniga ega bo'lgan har bir ayolning ortida oilasi, farzandlari, ota-onasi, yaqinlari borligini hisobga oladigan bo'lsak, qancha xonadonga quvonch kirgani, qancha odamning ruhi ko'tarilib, ularda hayotga, kelajakka ishonch paydo bo'lgani biz uchun eng muhim natijadir. [2:117] Ko'rsatkichlarning o'tgan yillardagi ko'rsatkichlardan ortib borishi yurtimizda xotin-qizlarga bo'lgan e'tiborning yana bir pog'onaga ko'tarilganidan dalolatdir. 2022-yilda ham ushbu xayrli ishlar davom ettirilmoqda. Joriy yilning 7-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni qabul qilindi. Unga ko'ra, jamiyatda ayollarimizga bo'lgan e'tiborni eng quyi bo'g'ingacha, mahallagacha tushirib, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlashning yaxlit tizimi yaratish ko'zda tutilgan. Ta'lim tizimida xotin-qizlar uchun yana bir qator keng imkoniyatlar yaratib beriladi. Jumladan, doktorantura yo'nalishida xotin-qizlar uchun har yili kamida 300 tadan maqsadli kvota ajratiladi; Yosh farzandi bor talaba-qizlarga masofaviy o'qishga sharoit yaratiladi; Yangi o'quv yilidan boshlab magistraturada o'qiyotgan qizlarning kontrakt pullari to'liq byudjetdan qoplab beriladi (23 ming nafar qizlarga 200 milliard so'm); Har bir viloyatda ehtiyojmand oila vakillari, ota yoki onasini yo'qotgan 150 nafar qizlarning (jami 2,1 ming nafar) ta'lim kontrakti mahalliy byudjetdan to'lab beriladi; Har yili 50 nafar qizlar nufuzli xorijiy oliygozlarga bakalavr va 10 nafari magistraturaga yuboriladi. [3: www.lex.uz]

Qizlar tarbiyasi, ularni mustaqil hayotga tayyorlash, zamonaviy bilim va hunarlarni egallashi, ish joyiga ega bo'lishi, jamiyatda munosib o'rin topishiga alohida ahamiyat berilishi zarurligi bot-bot ta'kidlanmoqda. Chunki davlatimiz rahbari aytganlaridek, "Ayol bor ekan, oila degan muqaddas qo'rg'on, farzand degan bebaho ne'mat bor. Ayollarimiz bor bo'lsa, albatta, oilamiz, jamiyatimiz ham baxtli bo'ladi. Xotin qizlar barcha soha va tarmoqlarda erkakalar bilan teng huquqqa ega bo'lib, yuksak hurmat-ehtiromda yashagan mamalakatda, albatta, tinchlik va hamjihatlik, o'sish va yuksalish bo'ladi." [4:59] Ma'lumki, har qanday jamiyat va davlatning qay darajada xalqparvar hamda adolatli ekani uning xotin-qizlarga bo'lgan munosabati va g'amxo'rliqi bilan belgilanadi. Mamlakatimizda xalqni rozi qilish maqsadi yo'lida xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ularning o'qishi, ishlashi, salomatligi, oilasi uchun sharoitlar yaxshilanmoqda. Bu maqsadlar Taraqqiyot strategiyasining ham muhim yo'nalishlaridan biri. Prezidentimiz tomonidan 2022-yil 1-mart kuni o'tkazilgan videosektor yig'ilishida ham xotin-qizlar uchun yanada keng imkoniyatlar belgilandi. Bu vazifalarni tizimli va samarali amalga oshirish maqsadida quyidagilar

belgilandi:

— Bosh vazir o‘rinbosari lavozimi qayta tiklandi hamda Oila va xotin-qizlar davlat qo‘mitasi tashkil etildi;

— Respublikadagi 9,5 mingga yaqin mahalla raisining xotin-qizlar va oila bo‘yicha o‘rinbosarlari ham qo‘mita tizimiga o‘tkazildi. Har bir mahallada xotin-qizlar faoli lavozimi yangidan joriy qilindi. Bu orqali, opa-singillarimizning muammolari, dard-u tashvishlari bilan doimiy shug‘ullanadigan adolatli va samarali tizim yaratildi;

— 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Xotin-qizlar ta‘limini qo‘llab-quvvatlash milliy dasturi qabul qilindi;

— Prezidentimiz tashabbusi bilan jamoatchilikka, avvalo, yoshlarga tarbiyaviy ta‘sir ko‘rsata oladigan, obro‘-e‘tiborli ayollarni o‘z safida birlashtirgan “Oqila ayollar” harakati, shuningdek, barcha mehnat jamoalarida xotin-qizlarning muammolariga samarali yechim topish uchun “Ayollar kengashlari” tuzilishi ma‘lum qilindi;

— Tadbirkor xotin-qizlarni yanada ko‘paytirish maqsadida “Bizneschi ayollar” dasturi qabul qilinib, uning doirasida 8 trillion so‘m mablag‘ yo‘naltirildi.

Yuqorida aytib o‘tilgan “Oqila ayollar” harakat “mahallaning vijdoni” ga aylanishi kerak. Chunki ma‘rifatli jamiyatni ma‘rifatli onalarsiz qurib bo‘lmaydi. [5:6] Shuningdek, joriy yilda ipoteka kreditlari bo‘yicha beriladigan subsidiyalarning 40 foizi xotin-qizlar uchun ajratiladi. Bu muhtoj ayollarni 12 mingta qulay uy-joy bilan ta‘minlash imkoniyatini beradi. Tariximizda ilgari bo‘lmagan bunday keng ko‘lamli ishlar ijrosi uchun 15 trillion so‘m mablag‘ yo‘naltiriladi. [6: <https://daryo.uz>] Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag‘ishlangan tanatanali marosimda “Xotin-qizlar va oila masalasi – bu nafaqat bugungi kunimiz, balki ertangi kelajagimizni ham belgilab beradigan hal qiluvchi omildir. Agar biz mehr-oqibat va sadoqat timsoli, xonadonlarimiz farishtasi bo‘lgan ayollarga bitta yaxshilik qilsak, hech shubhasiz, bu o‘nta yaxshilik bo‘lib qaytadi”, – deya ta‘kidladi Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. [7: 3] Davlatimiz rahbarining 2022-yil 5-martdagi “Zulfiya nomidagi davlat mukofoti bilan taqdirlash to‘g‘rida” gi qaroriga muvofiq yigirma sakkiz nafar qiz Zulfiya nomidagi Davlat mukofoti bilan mukofotlandi. Bayram marosimida ana shu yuksak mukofotlar tantanali ravishda topshirildi. Bunday yuksak sharafga yurtimizdagi barcha ayollarimiz munosibdir. Jamiki o‘zbek ayollarini akademik shoir G‘ofur G‘ulom Zulfiyaxonim madhiga aytgan, “Muazzam Sharq namoyondir sening pokiza joningda” satrlari bilan e‘tirof etsak, arziydi. [8: 6] Zero, xotin-qizlarni e‘zozlash, ularga hurmat va ehtirom ko‘rsatish - xalqimizda azaldan buyuk qadriyat bo‘lib kelgan. Hatto Alisher Navoiyning qit‘alaridan birida “Yuz tuman nopok erdan” pok xotinlar oyog‘i izini qo‘yishining o‘ziyoq shoirning ayolga ehtiromi va ishonchi qanchalik baland bo‘lganligidan dalolat beradi. [9: 6] Jamiyatimizda ayolning o‘rni, uning mavqei oshib borayotgan bir davrda ayrim ko‘ngilsiz holatlarning ham yuz berayotgani ko‘ngilni xijil qiladi. Xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va maishiy zo‘rovonlikni oldini olish maqsadida “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonuni ayollarning huquqlari davlat tomonidan himoya qilinishiga isbot bo‘la oldi. Alisher Navoiy o‘z asarlarida xotin-qizlarga g‘amxorlik qilish, ularning haq-huquqlarini himoya etishni hukmdorning va davlatning burchi, vazifasi deb hisoblaydi. Islomda ayol muhtaram zot sifatida e‘zozlanishiga asoslanib, ularni:

“Shar’ tariqi bila tut muhtaram,
Zavjakim ul bo‘lsa anisi haram”,

deb alohida ta'kidlab shohbaytlar bitgan. [10: 6] Onani, ayolni, xotin- qizlarni qadrlagan mamlakat kelajak avlodni qadrlagan bo'ladi. Zero, komil onalar - barkamol avlodning yaratuvchisi, bunyodkoridir.

Bugun O'zbekistonda 17 million 300 mingga yaqin xotin-qiz yashaydi. Respublikamizda mehnat bilan band aholining 45 foizini xotin-qizlar tashkil etadi. Mamlakatimiz boshqaruv tizimida ayollarning ulushi esa 33 foizga yetdi. Yurtimiz bo'yicha bir yarim mingga yaqin xotin-qizlar turli darajadagi rahbarlik lavozimlarida ishlamoqda. Xususan, tashkilotchi va tashabbuskor opas-ingillarimiz 6 ta tumanda hokim vazifasida, yuzlab hududlarimizda o'rinbosar va maslahatchi lavozimlarida samarali faoliyat ko'rsatmoqda. Yirik korxonalar, banklar va kompaniyalar, tadbirkorlik sub'ektlarini boshqarmoqda. Davlat va jamiyat boshqaruvida ularning ishtirokini kuchaytirish maqsadida 6 mingdan ziyod faol xotin-qizlardan iborat kadrlar zaxirasi shakllantirildi. [11: 3] Takror aytamanki, buyuk ajdodlarimizdan bobomeros bo'lgan qadriyatlarimiz davom ettirilib, yurtimizda ayollarga hurmat-ehtirom ko'rsatilmoqda. Sababi, yer yuzidagi har qaysi jamiyatning madaniy darajasi uning ayollarga bo'lgan munosabati bilan belgilanadi. [12: 345] O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 9-avgustda qabul qilingan "AZIZ-AYOL.UZ yagona interaktiv milliy platformasini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaror ham xotin-qizlarning ta'lim olishlariga ko'maklashish, ularni turmushga tayyorlash, farzand tarbiyasiga oid ko'nikmalarni shakllantirish, turli tazyiq, zo'ravonlikdan himoya qilish, kasb-hunarga o'rgatish, bandligini ta'minlash, tadbirkorlikka jalb etish, ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, oila mustahkamligini hamda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, ularning muammolarini hal qilishda murojaat qilishlari uchun qulayliklar yaratilishini elektron tizimlashtirish uchun keng imkoniyatlar yaratdi.

Yangi O'zbekistonda yurtimiz kelajagi bo'lgan yoshlarni tarbiyalovchi onalarimizga bo'lgan hurmat-ehtirom, qizlarimizga keng imkoniyatlar eshigining ochilishi tahsinga sazovordir. Zero, ayol - hayotimizning fayzi va ko'rki, mazmuni, xonadonlarimiz farovonligining kafolatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh. Mirziyoyev. Xalqimizning rizoligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. – Toshkent: "O'qituvchi", 2018.–508 b.
2. Sh. Mirziyoyev. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. – Toshkent: "O'zbekiston", 2019.– 400 b
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-87-son Farmoni. 07.03.2022. www.lex.uz
4. Sh.Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston demokratik o'zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda. – Toshkent:O'qituvchi, 2021. 184 b.
5. M. Toir. "Yangi O'zbekiston" gazetasi. № 45 (567). 2022-yil 3-mart, – 6b.
6. <https://daryo.uz/2022/03/06/shavkat-mirziyoyev-oqila-ayollar-harakatini-tashkil-qilishni-taklif-etdi/>
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. 2022-yil 8-mart.
8. Q. Rahimboyeva. "Yangi O'zbekiston" gazetasi. № 42 (564). 2022-yil 26-fevral, – 6 b.
9. B.Rajabova. "Yangi O'zbekiston" gazetasi № 50 (572). 2022-yil 10-mart, – 6 b.

10. O'sha manba: 6-b.

11. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. 2022-yil 8-mart

12. Sh. Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – Toshkent: "O'zbekiston", 2017. – 592b.